

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK 556.388:551.583:504.4

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA YER OSTI SUVLARIDAN FOYDALANISH VA MUHOFAZA QILISH MASALALARI (FARG‘ONA VILOYATI MISOLIDA)

Abdullayev Botirjon Dadajonovich,

g.-m.f.d. (Ds)

E-mail: botir@mail.ru

Soliyev Iqboljon Rahmonbyerdiyevich,

g.-m.f.f.d. (PhD)

E-mail: soliyeviqboljon7777@gmail.com

Turonboyev Ziyovuddin Boqijon o‘g‘li,

Namangan davlat universiteti 1-bosqich magistranti

E-mail: ziyovuddinturonboyev@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433043>

Annotatsiya. Ushbu maqolada iqlim o‘zgarishi sharoitida Farg‘ona viloyatida yer osti suvlaridan foydalanish va muhofaza qilish masalalari o‘rganilgan. Bunda viloyat hududida 1970-2025-yillarda yer osti suvlaridan foydalanish ko‘rsatkichlari statistikasi tahlil qilingan. Shuningdek artizian quduqlari soni ulardan olinayotgan yer osti suvlari dinamikasi baholangan.

Kalit so‘zlar: Iqlim o‘zgarishi, yer osti suvlari va undan foydalanish, yer osti suv konlari, ichimlik suvi, sizot suvlari.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы использования и защиты подземных вод в Ферганской области в условиях изменения климата. Анализируются статистические данные по показателям использования подземных вод в регионе за период 1970-2025 годов. Также оценивается количество артезианских скважин и динамика водозабора.

Ключевые слова: изменение климата, подземные воды и их использование, залежи подземных вод, питьевая вода, сточные воды.

Abstract. This article studies the issues of groundwater use and protection in the Fergana region under climate change. It analyzes the statistics of groundwater use indicators in the region for 1970-2025. It also assesses the number of artesian wells and the dynamics of groundwater withdrawals.

Keywords: Climate change, groundwater and its use, groundwater deposits, drinking water, wastewater.

Kirish (adabiyotlar sharhi). Iqlim o‘zgarishi XXI asrdagi eng dolzarb global muammolardan biri bo‘lib, u suv resurslari, xususan yer osti suvlarining shakllanishi, qayta to‘yinishi va sifat ko‘rsatkichlariga jiddiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Jumladan, BMTning Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha hukumatlararo ekspertlar guruhi (IPSS) (IPSS)

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

hisobotlariga ko'ra, global haroratning oshishi yog'in rejimining o'zgarishi, qurg'oqchilik davrlarining ko'payishi va ekstremal ob-havo hodisalarining kuchayishiga olib kelmoqda. Ushbu sharoitda yer usti suv resurslari barqarorligi o'zgarib, yer osti suvlariga bo'lgan bosim ortishiga sabab bo'lmoqda.

Jahon miqyosida ichimlik suvining katta qismi va sug'orishda foydalaniladigan suvning salmoqli ulushi yer osti manbalari hisobiga to'g'ri keladi. Hususan, UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining salmoqli qismi ichimlik suvini yer osti suvlaridan oladi. Biroq iqlim o'zgarishi tufayli yer osti suvlarining tabiiy qayta to'yinish sur'ati kamaymoqda, ayrim hududlarda minerallashuv darajasi ortib bormoqda. Bu o'z navbatida yer osti suvlari strategik zaxira sifatida qaralishiga olib keladi. Yer osti suvlaridan nazoratsiz va ortiqcha foydalanish uzoq muddatli ekologik hamda iqtisodiy xavflarni keltirib chiqarishi mumkin.

O'zbekiston sharoitida iqlim o'zgarishi ta'siri yanada yaqqol sezilmoqda. Markaziy Osiyoda haroratning o'rtacha o'sish sur'ati global ko'rsatkishdan yuqori ekani qayd etilmoqda. Qurg'oqchilik davrlarining uzayishi, muzliklar maydonining qisqarishi va transchegaraviy daryolar oqimining kamayishiga sabab bo'ladi. Yer usti suvlari rejimining o'zgarishi yer osti suvlariga ham o'z ta'sirini o'tkazadi.

O'zbekistonda qishloq xo'jaligi suv iste'molining asosiy sohasi hisoblanadi. So'nggi yillarda sug'orish maqsadida yer osti suvlaridan foydalanish hajmi ortib bormoqda. Biroq bu ayrim hududlarda yer osti suvlari sathining pasayishi, suvning minerallashuvi va sho'rlanishi hamda gidrogeologik muvozanatning buzilishi kabi muammolarni keltirib chiqarmoqda. Xususan, Farg'ona vodiysi, Qashqadaryo va Buxoro vohalarida intensiv suv olish natijasida gidrodinamik rejim o'zgarimoqda.

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib yer osti suvlaridan foydalanish va muhofaza qilish masalalarini ilmiy tahlil qilish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Iqlim o'zgarishi sharoitida yer osti suvlaridan foydalanish va ularni muhofaza qilish masalalari yo'nalishdagi tadqiqotlar, fundamental nazariy ishlanmalar, global modellashtirish, sun'iy yo'ldosh monitoringi, gidrogeologik kuzatuvlar va integral boshqaruv konsepsiyalarini qamrab oladi. Bu sohada Amerikalik gidrolog olim (Bridget R.Scanlon, AQSH, Texas universiteti) yer osti suvlari zaxiralarini global miqyosda baholash va iqlim hamda antropogen omillar ta'sirini aniqlash bo'yicha bir qator tadqiqotlar o'tkazgan. U GRASE sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari asosida Hindiston, Xitoy, AQSH kabi hududlarda yer osti suvlarining keskin kamayishi asosan intensiv sug'orish va suv olish bilan bog'liq ekanini, iqlim o'zgarishi esa yer osti suvlarini qayta to'yinish sur'atiga ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan tahlil qilgan.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Niderlandiyalik olim (Mars F.P.Biyerkens, Utrext universiteti) global gidrologik modellashtirish yo‘nalishida faol tadqiqotlar olib borgan. U yer osti suv modelini ishlab chiqqan va iqlim stsenariylari asosida XXI asrda qayta to‘yinish dinamikasini baholagan. Birkens tadqiqotlari ko‘rsatishicha, qurg‘oqchil mintaqalarda iqlim o‘zgarishi natijasida tabiiy infiltratsiya sezilarli darajada kamayishi mumkin.

Germaniyalik olim (Ingo Sasse) geotermal va yer osti suv resurslaridan barqaror foydalanish masalalarida tadqiqotlar olib borgan. U iqlim o‘zgarishi sharoitida yer osti suvlari harorati va gidrodinamik rejimining o‘zgarishini o‘rganib, bu omillar suv sifati va ekotizimlarga ta’sir qilishini ko‘rsatgan.

O‘zbekiston hududida yer osti suvlari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar asosan gidrogeologik rejim, minerallashuv jarayonlari va sug‘orish ta’siri doirasida olib borilgan. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda masofadan zondlash (NDMI, GRASE ma’lumotlari), GIS texnologiyalari va iqlim senariylarini qo‘llash orqali yer osti suvlarining dinamikasini baholash ishlari kengayib bormoqda. Bu o‘z navbatida Markaziy Osiyo, jumladan O‘zbekistonda, iqlim o‘zgarishi va yer osti suvlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni chuqurroq tahlil qilishga ehtiyoj sezadi.

Materiallar va uslublar. Maqolada Farg‘ona gidrogeologiya stantsiyasining yer osti suv zaxiralari to‘g‘risidagi ma’lumotlaridan foydalanildi. Farg‘ona viloyatining 1970-2025 yillardagi yer osti suvlaridan foydalanish to‘g‘risidagi ma’lumotlar statistik tahlil, qiyoslash, tizimli tahlil kabi sinalgan usullaridan foydalanib tahlil qilingan.

Tadqiqot natijalari. Aholi sonining ko‘payishi, yangi yerlarni o‘zlashtirish orqali qishloq xo‘jaligi maydonlarining kengayishi, sanoatning rivojlanishi Farg‘ona viloyati hududida 1970- yildan keyingi sharoitda yer osti suvlariga bo‘lgan ehtiyojning ortishiga sabab bo‘lgan.

Farg‘ona viloyatida 1970–2025-yillar davomida yer osti suvlaridan foydalanish ko‘rsatkichlari sezilarli dinamik o‘zgarishlarni namoyon etgan. Jadvallar ma’lumotlari, tahlillar shuni ko‘rsatadiki, mazkur davr mobaynida yer ostidan olingan suv miqdori 1970 -yildagi 1867,02 m³/s dan 2025 -yilga kelib 5053,95 m³/s ga etgan. Umumiy absolyut o‘sish 3186,93 m³/s ni tashkil etib, bu 55 yil davomida suv olish hajmining taxminan 2,7 barobar oshganini ko‘rsatadi.

(1- jadval)

Farg‘ona viloyatida yer osti suvlaridan foydalanish ko‘rsatkichlari.

Yillar	Artizian quduqlari soni (dona)	Yer ostidan olingan suv miqdori (m ³ /s)
1970	2873	1867,02

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1980	5357	4869,73
1990	7092	6461,89
1995	6066	6384,24
2000	5442	4924,56
2005	5062	4109,49
2010	5345	4615,03
2015	5315	4312,0
2020	5215	4310,6
2025	6757	5053,95

Jadval Farg'ona gidrogeologiya stantsiyasi ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzuldi.

Tahlilga berilgan yillar davomida yer osti suvlaridan foydalanishni uchta asosiy davrga bo'lish mumkin.

Birinchi davr (1970–1990 yy.) intensiv o'sish davri bo'lib, bu vaqtda suv olish hajmi 4594,87 m³/s ga oshgan va o'sish sur'ati 346% ni tashkil etgan. Bu holatni asosan qishloq xo'jaligida sug'orish maydonlarining kengayishi va sug'orishga olinadigan suvlar hajmining ortishi bilan izohlash mumkin. Mazkur davrda yer ostidan suv oladigan quduqlar soni 2873 tadan 7092 tagacha ko'paygan.

Ikkinchi davr (1990–2005 yy.) muayyan darajada barqarorlashuv davri hisoblanadi. Bu vaqtda suv olish hajmi 2352,40 m³/s ga kamaygan (36,4% pasayish). Yer osti suvlaridan foydalanishdagi ushbu o'zgarishni shu davrda elektr energiyasi yetishmovchiligi bilan bog'lash mumkin.

Uchinchi davr (2005–2025 yy.) nisbiy barqarorlashuv va qisman tiklanish davri sifatida tavsiflanadi. Bu davrda suv olish hajmi 944,46 m³/s ga oshgan va o'sish sur'ati 23% ni tashkil etgan. 2025-yilga kelib, quduqlar sonining 6757 tagacha ko'payishi yer osti suvlariga bo'lgan antropogen bosim yanada kuchayganini ko'rsatadi.

Umumiy davr bo'yicha yillik o'rtacha o'sish 1,8% ni tashkil qilgan. Mazkur ko'rsatkich uzoq muddatli barqaror, ammo muntazam antropogen bosim mavjudligini ko'rsatadi. Tahlillarga ko'ra, mavjud yer osti suvlaridan foydalanishning tendensiyasi saqlanib qolsa, 2050-yilga kelib viloyatda yer ostidan olinadigan suv hajmi 6200–6300 m³/s atrofida bo'lishi mumkin. Biroq, iqlim o'zgarishi sharoitida yer osti suvlarini qayta to'yinish koeffitsienti pasayishi ehtimolini hisobga olsak, real ko'rsatkichlar bundan boshqacharoq bo'lishi mumkin.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ushbu tahlil natijalari yer osti suv resurslarini barqaror boshqarish, qayta to'yinish jarayonlarini monitoring qilish va iqlim o'zgarishi sharoitida prognoz modellarini takomillashtirish zarurligini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Umumiy holda yer osti suvlaridan foydalanish hajmi Farg'ona viloyatida baholangan zahiradan ortib ketmagan. Viloyat hududida 1990–2005-yillarda yer osti suvlaridan foydalanish muayyan darajada barqarorlashgan. Bu davrda ayrim yer osti suv konlarining to'yinishi yaxshilangan.

Ayrim yillari suv resurslariga bo'lgan talabning ortishi, iqlimning qurg'oqchil bo'lishi yer osti suvlarining baholangan zahirasi ortiq ishlatilishiga olib kelmoqda. Masalan yormozor yer osti suv koni Shohimardonsoy havzasida joylashgan. Ushbu yer osti suv konining baholangan zahirasi 604,8 ming m³/sutkaga teng bo'lib, 1981-2009-yillar davomida undan foydalanish zahiradan ortiq bo'lgan; 2013-yildan keyingi davrda ham yer osti suvlaridan foydalanish zahiradan oshiqcha kechmoqda. Iqlim o'zgarishi sharoitida Shohimardonsoy oqimining kamayib borayotgani ushbu daryo havzasida yer osti suvlaridan foydalanishni tartibga solish zaruratini ko'rsatadi.

Shunga o'xshash holatni So'x yer osti suv konining Qaqir uchaskasi hududida ham ko'rish mumkin. So'x yer osti suv konining baholangan zahirasi ko'ra 1 km² maydonidan o'rta hisobda 20,42 l/s suv olish mumkin. So'x yer osti suv konining Qaqir uchaskasida 136-kuzatuv qudug'i joylashgan hudud atrofida 1970-yilda 117 l/s, 1980-yilda 293 l/s, 1990-yilda 343 l/s, 2000-yilda 281 l/s suv olingan. Natijada kuzatuv qudug'idagi yer osti suvlari sathining pastlashi ro'y bergan.

Farg'ona viloyatida yer osti suvlaridan asosan aholini ichimlik suvi bilan ta'minlashda, sanoatda, sug'orishda, sizot suvlar sathini pastlatishda va balneologik maqsadlarda foydalaniladi. Yer osti suvlaridan foydalanish yo'nalishlari 1- rasmda keltirilgan.

Farg'ona viloyatida 1970-yillarda yer osti suvlaridan asosan ichimlik va sanoat maqsadlarida foydalanilgan. O'sha davrlarda yer osti suvlaridan aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash bilan birga, Qo'qon va Farg'ona shaharlarida joylashgan sanoat korxonalarini uchun ham ishlatilgan. Sug'orish va sizot suvlar sathini (SSS) pastlatish maqsadlarida yer osti suvlaridan kam foydalanilgan. 1970-yillardan keyingi yangi yerlarni o'zlashtirish sug'orishga olinadigan yer osti suvlari hajmining ortishiga olib keldi va 1980-yilda ushbu sohaga 34 % dan ortiq yer osti suvlari ishlatila boshladi. Keyingi yillarda sug'orish maqsadlarida olinadigan yer osti suvlari miqdori muayyan darajada barqarorlashgan. Farg'ona viloyatida 2025-yilga kelib yer ostidan olinadigan suvlarning 34 % qismi sug'orish maqsadlari uchun ishlatilib kelinmoqda.

**OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI
SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING
INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

1– rasm. Farg‘ona viloyatida er osti suvlaridan foydalanish yo‘nalishlari.

Sizot suvlar sathini pastlatish uchun ishlatilayotgan suvlar hajmi xam ortib borgan. 1970-yilda viloyatda yer ostidan olinayotgan suvlarning 7% qismi sizot suvlar sathini pastlatishga ishlatilgan. 2000-yillarga kelib ushbu sohaga ishlatiladigan suv hajmi sug‘orishga ishlatiladigan yer osti suvlari hajmidan ham ortib 35% ga yetgan. Tahlilga berilgan yillar davomida ichimlik va sanoat uchun ishlatilayotgan yer osti suvlari ulushi kamayib borgan. Bu ko‘rsatkich Farg‘ona viloyatida ichimlik va sanoat uchun yer osti suvlaridan foydalanish miqdorini kamaymaganligini anglatadi.

Olingan natijalar Farg‘ona viloyatida yer osti suvlaridan foydalanish dinamikasi iqtisodiy, demografik va iqlim omillari ta’sirida shakllangan murakkab, bosqichli jarayon ekanini ko‘rsatadi.

Xulosa va tavsiyalar. Yuqoridagi tahlillarga tayanib, quyidagicha xulosalarga kelish mumkin;

- Farg‘ona viloyatida yer osti suvlaridan foydalanishni uchta asosiy davrga bo‘lish mumkin. Birinchi davr (1970–1990 yy.) intensiv o‘sish davri, (1990–2005 yy.) muayyan darajada barqarorlashuv davri, (2005–2025 yy.) nisbiy barqarorlashuv va qisman tiklanish davri;
- Viloyat hududida yangi yerlarni o‘zlashtirish xisobiga sug‘orish va sizot suvlar sathini pastlatish maqsadlarida ishlatiladigan yer osti suvlari hajmi ortib bormoqda;

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

- Ushbu tahlil natijalari yer osti suv resurslarini barqaror boshqarish, qayta to‘yinish jarayonlarini monitoring qilish va iqlim o‘zgarishi sharoitida yer osti suvlaridan foydalanishni takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев Б.Д., Солиев И.Р., Солиев Ш.Р., Умарова З.М. Иқлим илиши шароитида Сўх дарёси ҳавзасида ер ости сувларидан фойдаланиш масалалари// Геология ва минерал ресурслар журнали. Тошкент, 2020. № 4. – Б. 60-63
2. Солиев И.Р. Наманган вилояти ер ости сув захираларидан фойдаланиш ва муҳофаза қилиш масалалари. Ўзбекистон география жамияти ахборотномаси. – Тошкент, 2015. – № 45. – Б. 56–59.
3. Soliyev I.R. Statistical Analysis of Changes in Ground Water Level in the Fergana Valley// Electronic Research Journal of Social Sciences and Humanities (ISSN: 2706-8242) Vol 1: Issue III Jul - Sep 2019. – pp. 141-144.
4. Soliyev I.R. Problems of taking into river flow in monitoring groundwater levels// International Journal of Geology, Earth & Environmental Sciences ISSN: 2277-2081. 2020 Vol. 10(3) September-December, pp. 43-52.
5. Soliyev I.R. “Climate changes in the Namangan region” (Namangan hududidagi iqlimiy o‘zgarishlar) // Qoraqalpog‘istonda ilm va ta’lim jurnalining 12- sonida. Нукус 2024 418-422 bet
6. Солиев И.Р. Иқлим ўзгаришининг Сўх ёйилмасидаги ер ости сувлари сатҳига таъсирини баҳолаш // Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги. Илмий журнал. Тошкент 2025 1- сон 59-70 бет
7. Солиев И.Р., Ж.К. Исмаилов. Связь изменения уровня грунтовых вод в бассейне Касансая с климатическими и гидрологическими факторами // "Экономика и социум" №6 (133)-1 2025 С 1367-1374
8. Soliyev I.R., J.K. Ismailov. The Impact Of Climate Change On Groundwater In The Northern Fergana River Basins // Nature and Science 2025, 23(8) P 78-81
9. Zuhridin Juraev, Mirzohid Koriyev, Ikboljon Soliev// Six decades of climate and water variability in the Sokh Basin of Central Asia// Acta hydrologica slovacica// DOI: 10.31577/ahs-2025-0026.02.0023// Volume 26, No. 2, 2025, 226 – 235.